

A Fauna Vizinha: Avaliação da Coexistência Humano-Fauna e Percepção da Comunidade

Comunicação Oral

Ana Caroline da Silva Martins¹, Ana Maria Nievas¹, Ana Alice Eleuterio² e Cassiana Baptista Metri¹

Palavras-chave: educação ambiental, ciência cidadã, biodiversidade, conflitos

A ciência cidadã é uma ação colaborativa entre cidadãos e a comunidade científica. Quando trabalhada no espaço formal de ensino gera um grande potencial de formação de estudantes críticos, alfabetizados cientificamente e engajados em questões sociais relevantes. Entre estas, estão as questões socioambientais oriundas da expansão da atividade antrópica, fragmentação de habitats naturais e a consequente coexistência entre seres humanos e a fauna silvestre. Neste projeto, buscamos desenvolver um protocolo voltado para estudantes da educação básica, para a coleta de dados sobre a fauna silvestre presente nos espaços antropizados. Com base em uma revisão bibliográfica, elaboramos 26 questões norteadoras da coleta, divididas em quatro etapas: a) local de encontro com as espécies e suas características; b) Qual animal foi avistado c) Possíveis interações que possam ter ocorrido d) E uma entrevista que o aluno terá de realizar com alguém da comunidade. Após a elaboração das questões, foi iniciada a construção de um guia didático para a coleta de dados. Este material possui uma introdução ao tema, com dados sobre a paisagem do Brasil e Estado do Paraná, e conceitos importantes relacionados à fauna silvestre, risco de extinção, espécies generalistas, conflitos humano-fauna. Este material está em fase de aprimoramento e irá compor o conjunto de protocolos do Programa Interinstitucional de Ciência Cidadã na Escola, do Estado do Paraná. Espera-se com este material contribuir para o levantamento de dados referentes aos locais onde são frequentes as interações humano-fauna, as classes de interações (positivas, negativas), bem como a opinião sobre a presença e manejo mais adequado da fauna. O engajamento dos estudantes nesta temática fomenta a gestão participativa da sociedade nas questões socioambientais, contribuindo com os objetivos de desenvolvimento sustentável.

Agradecimentos: Fundação Araucária — NAPI Biodiversidade — Universidade Estadual do Paraná

¹ Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), anacarolinemartinz@gmail.com; ana.nievas@ies.unespar.edu.br; cassiana.metri@unespar.edu.br

² Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), ana.eleuterio@unila.edu.br